

应用 SIR 房室流行病学模型评价自我隔离和边界封闭的思想
**Evaluating Ideologies of Coronacrisis-Related Self-Isolation and Frontiers Closing by
SIR Compartmental Epidemiological Model**

Olga V. Valba, Vladik A. Avetisov, Alexander S. Gorsky, Sergei K. Nechaev¹

Olga V. Valba,
PhD,
Associate Professor,
Department of Applied Mathematics,
National Research University Higher School of Economics,
Federal Research Center of Chemical Physics
of Russian Academy of Sciences,
Russia

Vladik A. Avetisov,
PhD, Dr habil,
Chief Scientist,
Federal Research Centre of Chemical Physics
of Russian Academy of Sciences,
Russia

Alexander S. Gorsky,
PhD, Dr habil,
Leading Scientist,
Institute of Information Transmission Problems
of Russian Academy of Sciences,
Professor,
Moscow Institute of Physics and Technology,
Russia

¹ Please send the correspondence to e-mail: sergei.nechaev@gmail.com.

Sergei K. Nechaev,
PhD, Dr habil,
Director,
Interdisciplinary Scientific Centre Poncelet,
CNRS UMI 2615,
France

Article No / Номеръ статьи: 020210318

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

Valba, Olga V., Avetisov, Vladik A., Gorsky, Alexander S., and Sergei K. Nechaev. 2020. "Evaluating Ideologies of Coronacrisis-Related Self-Isolation and Frontiers Closing by SIR Compartmental Epidemiological Model." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 3, 020210318.

Versions in different languages available online: Chinese only (simplified).

Translator: Ng Meifeng (Singapore).

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.3.020210318

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%203.%20Issue%202.%20020210318%20CHI-S.pdf>

Received in the original form: 13 September 2020

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 27 October 2020

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 5 November 2020

Accepted: 8 November 2020

Published online: 10 November 2020

ABSTRACT

Olga Valba, Vladik Avetisov, Alexander Gorsky, and Sergei Nechaev. *Evaluating Ideologies of Coronacrisis-Related Self-Isolation and Frontiers Closing by SIR Compartmental Epidemiological Model.* Soon after the beginning of the SARS-CoV-2 pandemic, controlled development of societies acquired almost all major characteristics of ideology. The creators of that ideology invented two primary ways of counteracting the spread of the novel coronavirus, "self-isolation" and frontiers closings. In our paper, we analyse the real, not imaginary effectiveness of both the ways, using SIR compartmental model. We demonstrate that, independently of ideology, a network evolutionary grown prevents the spread of the virus better than an instantly clustered network.

Key words: SARS-CoV-2, COVID-19, frontiers closing, self-isolation, lockdown, ideology, network

摘要

瓦尔巴·奥尔加, 阿维蒂索夫·弗拉迪克, 戈尔斯基·亚历山大, 内切耶夫·谢尔盖。应用 SIR 房室流行病学模型评价自我隔离和边界封闭的思想。在 SARS-CoV-2 大流行开始后不久, 社会的受控发展几乎获得了意识形态的所有主要特征。这种意识形态的创造者们找到了两种对抗新冠病毒的主要方法, “自我隔离”和“边界关闭”。在本文中, 我们用 SIR 模型分析了这两种方法的有效性。我们证明, 在意识形态的依赖下, 一个进化的网络比一个立即聚集的网络更能防止病毒的传播。

关键词: SARS-CoV-2, COVID-19, 边界封闭, 自我隔离, 封锁, 意识形态, 网络

РЕЗЮМЕ

Ольга Вальба, Владик Аветисов, Александр Горский и Сергей Нечаев. *Оцінка ідеологій самоізоляції і закриття границь з допомогою епідеміологічної моделі SIR.* Вскорі після початку пандемії SARS-CoV-2 контролює розвиток суспільств придбало практично всі основні риси ідеології. Створителі цієї ідеології знайшли два основних способи протидії новому коронавірусу - "самоізоляцію" і закриття границь. В нашій роботі ми аналізуємо ефективність обох шляхів, використовуючи епідеміологічну модель SIR. Ми демонструємо, що, незалежно від ідеології, еволюційно зростаюча мережа краще запобігає поширенню вірусу, ніж мережа миттєво кластеризована.

Ключові слова: SARS-CoV-2, COVID-19, закриття границь, самоізоляція, локдаун, ідеологія, мережа

導言

已知[1]在网络上传播的流行病对两个一般特征敏感：群集性和适应性(Gross et al. 2006; Keeling 1999; Moore and Newman 2000; Pastor-Satorras et al. 2015; Serrano and Boguna 2006)，在自适应性下，通常理解为自治网络重新布线，将疾病对人群的影响降至最低。聚类 and 自适应性对流行阈值、峰值和典型分布时间都有很强的影响。我们的工作受 COVID-19 的大流行分布启发的，我们重点研究了对疾病传播有重要影响的网络聚集机制。具体来说，我们讨论了自适应网络重新布线的影响。

我们被文献中的一个观察结果所鼓舞，该观察涉及到以特定进化方式获得的网络簇上的单体兴奋的定位(Avetisov et al. 2019)。最近，对于具有各种动态诱导聚类模式的网络，也得到了类似的结果(Khemani et al. 2020; Pietracaprina and Laflourencie 2019; Sala et al. 2020)。本文从数值上分析和比较了自适应重接和瞬时集群连接网络上的流行病传播。

在中，我们考虑了两类约束随机 Erdős-Rényi (ER) 网络在簇化阶段的谱特性(Avetisov et al. 2019)：

(一) 由连通节点小团的进化大都市最大化得到的所谓“e 网络”；

(二) 所谓的“i-网络”，即时制备具有与“电子网络”具有相同的几何特性，但它们是“临时”创建的，没有任何进化选择。

在非遍历的 e-网络中，激励主要集中在簇上，在整个网络中的传播很弱。然而，整个网络是连接的，并且簇间链路的密度很小，尽管有限，这阻碍了完全的定位。相反，i-网络是遍历的，它们是“随机块模型”的一个特殊例子(Fortunato 2010; Decelle et al. 2011)。尽管 i 网络在几何结构上与 e 网络非常相似，但它在阻止激发传播方面的效果较差。如下所示，e 网络和 i 网络之间的区别涉及到簇间链路的统计信息。在我们的工作中，我们报告了标准 SIR 模型在集群 e-和 i-网络上的仿真结果。SIR 模型（在第四节中描述）

是疾病在人与人之间传播的最简单和广泛使用的模型。

论文组织如下。在第二节中，我们模拟了自适应聚类模型。在第三节中，我们认为我们的模型具有无标度分布，可以解释(Avetisov et al. 2016)中观察到的簇状电子网络光谱密度的一个非常特殊的三角形形状。在第四节中，我们描述了 SIR 模型在 ER、e-和 i-网络上的仿真结果。在讨论中，我们推测社区中的自我隔离可能被解释为形成自适应集群的 e 网络、边界关闭、i 网络的形成，并证明自我隔离比边界封闭更有效地阻止流行病的传播。

定义和网络生成

我们的主要研究对象是动态演化的受限 ER 网络。N 节点 ER 网络是由 N 个任意点集合中任意一对点以概率 p 随机连接构成的 N 个顶点的拓扑图。在 ER 网络中找到一个与其它 k 个顶点相连的顶点的概率 $P(k)$ 是 Poissonian 平均值 $\langle k \rangle = Np$ 。又一个学习很好的班

随机网络是所谓的无标度网络，其顶点度分布 $P(k) \sim k^{-\eta}$ 具有临界指数 $\eta < 0$ （通常 $\eta < 2$ ）的幂律尾。绝大多数的自然

网络是无标度的，COVID-19 的分布网络也不例外(Avetisov et al. 2016)。

自然网络是一种复杂的自组织的对象，它在时间上不断进化，试图使自己适应外界强加的条件。我们区分了两类动态 ER 网络：“无约束”（在网络演化过程中不存在顶点度守恒）和“受约束”（在网络重新布线时所有节点的顶点度都保持不变）。在无约束的 ER 网络中，可以从图的一个位置移除任何链接，并将其插入到任何其他位置。与此相反，在受限电流变网络中，重新布线的实现更为复杂，需要同时更换至少两个键。

更实际地说，让我们考虑一个人类社会关系网络，其中每个图顶点代表一个特定的代理。似乎有理由假设，对于每一个人，然而对于每个人来说，在社会网络演化过程中，它应该是固定不变的。这样的假设似乎相当自然，因为每个人的关系数量迅速增加，饱和，然后保持在一个人类典型的社会习惯的生活中。

回到网络，我们继续下面的重新布线设置，它保存了所有的顶点度数。我

们将一个无双连接的随机 N 顶点 ER 图作为网络的初始状态。然后，我们随机选择一对任意的链接，比如 i 和 j 之间的 (ij) 和 k 和 l 之间的 (k, l) ，重新连接它们，得到新的链接 (i, k) 和 (j, l) 。这种重新连接保持了顶点度数(Vattay 2020)，但是允许键重新分布，并且不禁止整个网络中的拓扑变化。在社会网络的阶段转换的背景下，这种动态模型已经在中讨论过(Maslov and Sneppen 2002)。

以下问题已在(Avetisov et al. 2018)中解决。假设我们在约束电流变网络 (CERN) 中的链路重新布线，条件是在每一步重新布线时，我们都试图使小团 (几个链路的小完全子图) 的数目最大化。哪个是整个网络的均衡结构？用数学术语来说，这个问题如下。我们将能量 μ 分配给每个最简单的团 (闭合的三元组键)，并用 n 表示网络中此类三元组的数量。网络的配分函数可以写成

$$Z(\mu) = \sum_{\{\text{states}\}} e^{-\mu n_{\Delta}}, \quad (1)$$

其中 (1) 中的质数表示求和超过 在固定度 $\{\nu_1, \dots, \nu_N\}$ 的条件下，所有可能的链路配置 (“状态”) - 提斯。

为了模拟重绕过程，我们应用标准的”Metropolis”算法，并遵循以下规则：i) 如果在重新连接下，闭合三元组的数量在增加，则接受移动 (重新布线)，ii) 如果闭合三元组的数量减少 Δn_{Δ} ，或保持不变，可接受概率 $\exp(-\mu \Delta n_{\Delta})$ 的移动。Metropolis 算法对大量随机选择的链路对重复运行，直到收敛。文献 (Viger and Latapy 2005) 证明了该算法在具有固定顶点度的随机无向 ER 网络的平衡系综中收敛到 Gibbs 测度 $\exp(\mu N_{\Delta})$ 。

在中已经表明，给定键形成概率 p ，在初始图中，演化网络分裂成最大可能的簇， N_{cl} (Avetisov et al. 2018)：

$$N_{cl} = \left[\frac{N}{Np + 1} \right] \Big|_{N \gg 1} \approx \left[\frac{1}{p} \right], \quad (2)$$

其中 $[x]$ 表示 x 的整数部分，分母 $Np+1$ 定义了形成的集团的最小规模。这个

(2) 中 $N \rightarrow \infty$ 处的渐近极限 $\sim [p-1]$ 与特定的顶点度数 $\{\nu_1, \dots, \nu_N\}$ 无关。

根据(Tamm et al. 2014)，随着控制参数 μ (三元组的化学势) 的增加，

在三元组最大化时发生演化约束内质网的聚集，作为一级相变。为了了解演化过程中的拓补网络结构，我们在图 A 面板中再现了一个特定网络重组的三个连续阶段的典型邻接矩阵：平方 (a) 显示了 CERN 的初始邻接矩阵，它在三元组最大化的重新布线中间阶段的快照用正方形 (b) 表示，而一阶聚类转换后网络邻接矩阵的最后阶段用正方形 (c) 表示，有关详细工作，请参阅 Avetisov 等人的工作 (Avetisov et al. 2018)。

为了可视化演化过程，我们以任意顺序枚举准备条件下的顶点，并运行 Metropolis 随机动力学。当系统达到平衡并形成簇时，我们根据顶点在簇中的归属重新枚举顶点。然后将相应的动态路径恢复到初始配置。

通过三角形最大化 (三元基序) 得到的进化生长的簇状 “e 网络” 与另一种簇状 “i 网络” 形成机制进行了比较。“i-网络” 是随机块随机图的一个特殊例子 (Fortunato 2010; Decelle et al. 2011)。准确地说，i 网络是通过以下步骤构建的。首先，我们构造了 N 个顶点的簇状 e 网络，在这个网络中我们检测到

所有簇 {J}，并定义每个簇 J 内的平均链路概率 p'_{ia} ，以及簇之间的 p_{out} 。然后，我们取一组 N 个点，像 e-中那样将其分组，并用概率 p'_{ia} 连接这些组中的点。以这种方式，我们生成了一组新簇 {J, }，它们 “模拟” 了电子网络的簇。最后，我们从集合 {J, } 随机连接属于不同簇的顶点，概率 p_{out} 借用了 e 网络中簇间平均连接概率。这种 “即时创建” 的 i 网络模仿了 e 网络，因为 i 网络具有与进化成长的 e 网络相同的连接概率和社区结构。在图 B (a) 面板中，我们展示了初始 ER 随机网络，图中所示的 e 网络，面板 B (b) 和 i 网络，如图 B (c) 所示，根据上述程序构建。我们要强调的是，i 网络没有任何前历史，它对进化一无所知，它不依赖于 μ ，也没有顶点度守恒。然而，对图，面板 B (a) 和图，面板 B (c) 的目视检查不允许我们区分邻接矩阵 e-和 i-网络。此外，激发在 e-网络和 i-网络上的传播表现出非常不同的行为。

Figure. A. Few typical samples of intermediate stages of a network evolution at fixed vertex degree upon the maximisation of triads. Network has $N = 750$ vertices and the connection probability at the preparation is $p = 0.08$. B. Examples of typical adjacency matrices for: (a) ER random network, (b) e-networks evolutionary grown by triangles maximisation from the network in panel (a), and (c) i-networks, which have $N = 750$ vertices and are created with the link probability $p = 0.08$. By visual inspection it is almost impossible to distinguish the adjacency matrices of e- and i-networks. C. The outer cluster degree distribution $\rho(k)$ in log-log scale for e-networks (black squares), i-networks (red circles), and random regular graphs (blue triangles). Results are obtained for 100 realisations of networks with $N = 750$ nodes and the linking probability $p = 0.08$. The solid line shows the slope $\eta = -1.12$ for the power law $\rho(k) = k^\eta$. D. The fraction of infected nodes in time for ER, i- and e-networks. Results are obtained for the SIR dynamics with transmission rate $\beta = 0.05$ and recovery rate $\gamma = 0.03$ for $n = 1000$ simulation runs on each networks. Shadowed regions designate the confidence range of the dependence $f_i(t)$ for a respective network archetype.

总而言之，我们有两种网络的组合：（一）进化成长的电子网络，它对其创造的历史有记忆；（二）即时形成的 i 网络。将电子和电子网络的构建机制投射到人类社会，这似乎是合理的：

- 通过在小集团中优先排列网络顶点，在小“自己”社区中人类的自我隔离，来识别聚集的电子网络，
- 通过将整个人类网络分解为边界闭合得到的弱连通簇集合，识别即时生成的 i 网络。

为了进行比较，我们还考虑了具有相同顶点度分布的随机 ER 网络，这是我们进化算法的来源。

定义和网络生成

在文献(AVETISOV ET AL. 2018)中，我们指出了进化簇网络的谱密度（特征值分布）的一些令人费解的性质。团簇跃迁上方的光谱显示了双带结构，其中第一（主）带自然地归因于团簇内部的扰动激发，而第二个“非扰动”带则从第一个带旁的本征值隧道中出现。通过数值计算发现，微扰带中的光谱密度具有无标度网络的典型三角形形状(Hethcote 2000; Timar et al. 2016)。这样的结果看起来令人惊讶，因为在网络演化（重新布线）过程中，聚集网络从具有二项度分布的 ER 图中出现，其中顶点度是守恒的。天真地认

为集群网络没有地方可伸缩。

这个难题的解决方法是：在进化生长的簇网络中，我们必须分别考虑内部（簇内）和外部（簇间）顶点度的分布。让我们考虑一个属于群集 e 网络簇 J 的顶点 i ，并将顶点 i 的“外部度数”定义为将 i 连接到除 J 之外的簇的顶点的链接数。在图 C 中，我们绘制了三种网络类型的簇节点的“外顶点度分布”， $\rho(k)$ （黑色方块）、 i 网络（红色圆圈）和 RRG 电子网络（蓝色三角形）。仿真结果表明， e 网络具有幂律标度特性

$$\rho(k) \sim k^\eta \quad (3)$$

η 值非常小。

图中 e 网络外部顶点度数分布的最佳拟合线的斜率 $\eta = -1.12$ 。相反，“内顶点度数”显示了小角度长尾修正的二项式分布。即时创建的 i 网络（红色圆圈）对于外部顶点度不具有这种无标度行为。

它有资格提出一个问题，即 e 网络的哪个属性对所发现的无标度分布负责。为此，我们考虑了基于具有相似簇结构的随机正则图（RRG）构造的 e 网络。RRG 电子网络的外部顶点度分布，如图 C 中的蓝色三角形所示，并没有表现出无标度行为，但其分布本身似乎更接近于 e 网络，而不是 i 网络。因此，我们有充分的理由相信 e 网络的无标度行为是由“父”约束 ER 网络的顶点度分布的无序引起的。

无标度依赖性（3）与我们先前对进化生长簇网络光谱统计的研究（Avetisov et al. 2015; 2018）完全一致。在（Avetisov et al. 2018）中已经表明，在邻接矩阵的谱密度中，主带的包络形状随着 μ 的增加而变化，从半圆形（在初始的 ER 网络中，在 μ_{cr} 以下）到三角形（在 μ_{cr} 以上的簇状网络中），其中 μ_{cr} 是一阶跃迁点。根据我们的观察，主带光谱密度的三角形形状主要归因于电子网络簇间激发的无标度特性。

临界指数 η 很小（ $-2 < \eta < -1$ ），这意味着平均顶点度数分布发散。

无标度网络中 $\eta > -2$ 的一般条件-在（Farkas et al. 2001; Goh et al. 2001）中讨论了固定节点数的工程。中提出了用 $\eta > -2$ 生成网络的非常重要的重新布线程序。尽管文献的算法看起来相当复杂，其构造思想与我们简单的无标度网络生成过程是一致的 $-2 < \eta < -1$ 。也就是说，为了得到 $\eta > -2$ ，我们应该仔细调

整局部和全局约束的组合。为了得到 $\eta = -1$ ，在中建议了另一个重新布线程序。幸运的是，我们处理受限 ER 网络中三元组最大化的简单算法使系统自动处于生成 $-2 < \eta < -1$ 的无标度子网的状态。综上所述，这一部分的主要成果在于为在受限电流变网络中制造无标度分布提供了一种新的简单的重新布线机制。

SIR 模型的数值模拟

流行病模型根据影响个体的疾病阶段对个体（人类）进行分类。最简单的分类方案假设一种药剂可以处于三种状态（隔间）：（a）对尚未接触病原体的健康制剂敏感，（b）传染性（I）接触病原体并能感染他人的传染源，（c）痊愈（R）对于恢复的（或免疫的）药剂。在易感、传染性和恢复因子之间的转换框架中考虑疾病在某些目标空间的分布，称为 SIR 模型 (Seyed-allaei et al. 2006)。SIR 模型的标准动力学为：

$$\begin{aligned} S + I &\xrightarrow{\beta} I + I, \\ I &\xrightarrow{\gamma} R. \end{aligned} \quad (4)$$

模型有两个可调参数（ β ， γ ）。这些参数设置了易感节点从受感染的邻居处感染的转移率 β ，以及感染节点恢复的 γ 。

我们在三种图的原型上运行 SIR 模型：随机 ER 网络、e 网络和 i 网络，各自的邻接矩阵如图 B 所示。我们的模拟结果如图 D 所示，其中我们绘制了受感染病毒的密度 f_i 与时间 t 的关系图，以便比较分布情况，我们从不同类别（随机 ER、e-网络和 i-网络）中选取具有相同参数集的网络，即节点数 $N=750$ ，链路概率 $p=0.08$ 。图 D 中的黑色虚线、蓝色虚线和红色实线分别显示随机 ER 网络、i 网络和 e 网络的相关性 $f_i(t)$ 。阴影区域表示曲线的标准偏差，每种类型的网络在 $n=1000$ 次模拟中的平均值。参数 β 和 γ 的选择如下： $\beta=0.05$ 和 $\gamma=0.03$ 。

通过对图 D 中分布的分析，我们可以看到 SIR 模型在不同网络原型上描述的流行病传播的两个重要特征。除了在非群集 ER 网络上的最大分布（这是我们的参考状态），有趣的特征还展示了 e 网络和 i 网络。结果表明，集群实际

上削弱了流行病的传播，但是细节对集群网络的创建方式非常敏感。在相同的参数下，进化生长的电子网络比即时创建的 i 网络能更好地抑制疫情传播。同时，与 ER 随机网络和 i 网络相比， e 网络上被感染的代理的分布峰值被推迟。

結論

政府对抗 SARS-COV-2 几乎立刻成为控制社会行为和重新安置的意识形态工具。有人提出了两种主要的解决办法，即所谓的“自我隔离”和关闭边境。曾经在意识形态上断言全面全球化是一个明确的好处的世界人口，现在却普遍认为相反的过程，即集群化是遏制 SARS-CoV-2 传播的最佳方法。哪种组合方式更有效？

在这两种情况下，聚类的目的都是将疾病传播定位在封闭的社区中，防止疾病在整个人类网络中传播。具体地说，我们感兴趣的是，哪种机制能更好地阻止疫情的传播：通过增加人际网络中小集团的权重而引起的当地社区的自我隔离，还是通过关闭人际网络任意部分之间的边界而产生的急剧聚集。在理想的情况下，当所有自我隔离的社区完全相互隔离，当城市和国家之间的边界被完全禁止时，这两个协议都是同样有效的，并且肯定会抑制疾病的蔓延。然而，在现实中，完全孤立社区是不可能的，一些跨社区的联系总是存在的。在这种情况下，我们声称，通过自我隔离获得的人际网络集群比将网络立即分离成任意集群（边界通过停止空中航线关闭）更好地阻止了流行病的传播。读者可以自行判断，在人类社会的背景下，这样的推测是否合理，在多大程度上是合理的。这两种集群化的方式都要求社会服从意识形态，因此在民主国家是不可能的。

证明了由随机生成的具有固定顶点度的 Erdős-Rényi 图在小团最大化（三元基序）的条件下进化成长的网络可以聚为群体簇，并且这种群体的数量取决于初始图中的连接概率 p 。我们也在数值上验证了当三元基序被完全的 4-团取代时，会发生类似的自适应聚类。在 e 网络上运行 SIR 模型，并在 i 网络上并行运行 SIR 模型（模拟了 e 网络的集群结构，但是内存较少），我们可以看出， e 网络比 i 网络更好地防止了疫情的传播（ e 网络的最大感染代理数更低），

同时，与 i 网络相比， e 网络上的最大感染因子（疫情传播高峰）被转移到了较晚的时间段。

重要的是，我们发现簇状 e 网络是无标度的，这解释了先前获得的一些关于自适应生长网络谱密度的数值观测结果。因此，通过最大化受限 Erdős-Rényi 网络中三元模体的数目，我们提出了一种新的简单的通过重接过程生成无标度图的机制。

SARS-CoV-2 在无标度网络上的传播有其特殊性。特别是，传染病阈值几乎消失，这意味着无标度网络在其分布初期不利于疫情的抑制。然而，一旦开始，与其他类型的网络相比，在无标度网络上对抗流行病可以更有效地进行。获得无标度行为的新的重新布线机制对于阻止病毒传播是有用的 (Pastor-Satorras and Vespignani 2001; Pastor-Satorras et al. 2015)。总之，通过 SIR 房室模型，我们证明了当 SARS-CoV-2 感染已经在相当一部分人群中传播时，一种思想负载的阻止 SARS-CoV-2 的机制比另一种更有效。因此，数学可能是比较公共政策中意识形态的一种手段，对社会的未来发展至关重要。

Funding. This work was supported by the following programmes and grants: Basic Research Programme at the NRU Higher School of Economics in 2020; Foundations BASIS (grants no. 17-11-122-1 and 19-1-1-48-1); RFBR (grant no. 18-29-13013); state task for the FRC CP RAS (no. FFZE-2019-0016).

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Avetisov, V., Gorsky, A., Maslov, S., Nechaev, S., and O. Valba. 2018. "Phase transitions in social networks inspired by the Schelling model." *Phys. Rev. E* 98: 022308.
- Avetisov, V., Gorsky, A., Nechaev, S., and Valba, O. 2019. "Localization and non-ergodicity in clustered random networks." *Journal of Complex Networks*: CNZ026.
- Avetisov, V., Hovhannisyan, M., Gorsky, A., Nechaev, S., Tamm, M., and Valba, O. 2016. "Eigenvalue tunneling and decay of quenched random network." *Phys. Rev. E* 94: 062313.
- Decelle, A., et al. 2011. "Asymptotic analysis of the stochastic block model for modular

- networks and its algorithmic applications.” *Physical Review E* 84: 066106.
- Farkas, Illes, J., Derenyi, Imre, Barabasi, Albert-Laszlo, and Tamas Vicsek. 2001. “Spectra of ‘Real-World’ Graphs: Beyond the Semi-Circle Law.” *Phys. Rev. E* 64: 026704.
- Fortunato, S. 2010. “Community detection in graphs.” *Phys Rep* 486: 75.
- Goh, K.-I., Kahng, B., and D. Kim. 2001. “Spectra and eigenvectors of scale-free networks.” *Phys. Rev. E* 64: 051903.
- Gross, T., D’Lima, C., and B. Blasius. 2006. “Epidemic Dynamics on an Adaptive Network.” *Physical Review Letters* 96, no. 20: 208701.
- Hethcote, H. 2000. “The Mathematics of Infectious Diseases.” *SIAM Review* 42, no. 4: 599653.
- Keeling, M. J. 1999. “The effects of local spatial structure on epidemiological Invasions.” *Proc. R. Soc. Lond. Ser. B* 266: 859.
- Khemani, V., Hermele, M., and R. Nandkishore. 2020. “Localization from Hilbert space shattering: From theory to physical realizations.” *Phys Rev B* 101: 174204.
- Maslov, S., and K. Sneppen. 2002. “Specificity and Stability in Topology of Protein Networks.” *Science* 296: 910.
- Moore, C., and M. E. J. Newman. 2000. “Epidemics and percolation in small-world networks.” *Phys. Rev. E* 61: 5678.
- Pastor-Satorras, R. and Vespignani, A. 2001. “Epidemic spreading in scale-free networks.” *Phys. Rev. Lett.* 86: 3200.
- Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P. and Vespignani, A. 2015. “Epidemic processes in complex networks.” *Rev. Mod. Phys.* 87: 925979.
- Pietracaprina, F., and N. Laflorencie. 2019. “Hilbert space fragmentation and many-body localization.” arXiv:1906.05709.
- Sala, P., Rakovszky, T., Verresen, R., Knap, M., and F. Pollmann. 2019. “Ergodicity Breaking Arising from Hilbert Space Fragmentation in Dipole-Conserving Hamiltonians.” *Phys Rev X* 10: 011047.
- Serrano, M. and M. Boguna. 2006. “Percolation and epidemic thresholds in clustered networks.” *Physical Review Letters* 97: 088701.
- Seyed-allaei, Hamed, Bianconi, Ginestra, Marsili, Matteo. 2006. “Scale-free networks with an exponent less than two.” *Phys. Rev. E* 73: 046113.
- Tamm, M. V., Shkarin, A. B., Avetisov, V. A., Valba, O. V., and S. K. Nechaev. 2014. “Islands of Stability in Motif Distributions of Random Networks” *Phys. Rev. Lett.* 113, 095701.
- Timar, Gbor, Dorogovtsev, Sergey N. and Jos Fernando F. Mendes. 2016. “Scale-free networks with exponent one.” *Phys. Rev. E* 94: 022302.
- Vattay, Gabor. 2020. “Predicting the ultimate outcome of the COVID-19 outbreak in Italy.” arXiv:2003.07912.
- Viger, F., and M. Latapy. 2005. “Efficient and simple generation of random simple connected graphs with prescribed degree sequence, Computing and Combinatorics.” *Lecture Notes Comp Sci* 3595, 440.

扩展摘要

EXTENDED SUMMARY

VALBA, OLGA V., AVETISOV, VLADIK A., GORSKY, ALEXANDER S., AND SERGEI K. NECHAEV. EVALUATING IDEOLOGIES OF CORONACRISIS-RELATED SELF-ISOLATION AND FRONTIERS CLOSING BY SIR COMPARTMENTAL EPIDEMIOLOGICAL MODEL.

ALMOST AT ONCE COUNTERACTING SARS-COV-2 by the governments became an ideological instrument of controlling social behaviour and relocation. Two main solutions were proposed to stop the spread of the virus, so-called "self-isolation" and closing of frontiers. The world population, once ideologically asserted that total globalisation is an unequivocal good, has been now prevailed on that the opposite process, i.e. clusterisation is the best method of curbing SARS-CoV-2 spread. Which way of clusterisation turned out to be more effectual?

In both cases the aim of clustering is to localise the illness propagation in closed community and prevent it from the spread through the entire human network. Specifically, we were interested in the question which mechanism blocks better the spread of the epidemic: the self-quarantine in local communities induced by increasing the weights of small cliques in the human network, or sharp clustering via closing of borders between arbitrary parts of the human network. In an ideal situation, when all self-isolated communities are absolutely disconnected from each other, and when the border crossings between cities and countries are totally prohibited, both protocols are equally efficient and definitely inhibit disease expansion. However, in reality, it is impossible to isolate communities completely and some fraction of cross-community connections is always present. In that case we claim that the human network clustering obtained by the self-isolation prohibits the spread of the epidemic better than the instant separation of the network into arbitrary clusters (frontiers closings with stopping air routes). Readers are invited to make their own judgement whether such a speculation seems plausible in context of the human society and to which extent. Both the ways of clusterisation require social obedience dictated by ideology and, therefore, impossible in democratic states.

We have demonstrated that the network which is evolutionary grown from a randomly generated Erdős-Rényi graph with the fixed vertex degree under the condition of maximisation of small cliques (triadic motifs) gets clustered into community clusters and the number of such communities depends on the linking probability p in the initial graph. We have also verified numerically that similar adaptive clustering occurs when triadic motifs are replaced by complete 4-cliques. Running SIR model on e-networks (evolutionary-grown networks), and in parallel, on i-networks (instantaneously created clustered networks which mimic clustered structure of e-networks, however are memory-less), we see from that e-networks prevent spread of the epidemic better than i-networks (the maximum of infected agents is lower for e-networks), while the maximum of infected agents (peak of the epidemic spread) on e-networks is shifted to later times compared to i-networks.

Importantly, we have found that the clustered e-network are scale-free, which explains some previously obtained numerical observations concerning spectral density of the adaptively grown networks. Thus, by the maximisation of number of triadic motifs in the constrained Erdős-Rényi networks we have proposed new simple mechanism of

generating the scale-free graphs via the rewiring process.

The SARS-CoV-2 epidemic spreading on the scale-free networks has some specific peculiarities. In particular, the epidemic threshold almost vanishes which means that the scale-free network is bad for the epidemic suppression at the beginning of its distribution. However, once started, counteracting the epidemic can be operated on a scale-free network more effectively than on other types of networks. The new rewiring mechanism for getting scale-free behaviour can be useful for the purpose of stopping the virus spread. Anyway, by means of SIR compartmental model we showed that one ideologically loaded mechanism of stopping SARS-CoV-2 is more effective than the other, when the infection is already spread in a considerable part of population. Therefore, the example of our study proves that mathematics may be a means of comparing ideologies in public policy, crucial for analysing the future development of societies.

作者 / Authors

Olga V. Valba

Department of Applied Mathematics,
National Research University Higher School of
Economics,
34 Tallinskaya st,
101000 Moscow, Russia

Vladik A. Avetisov

Federal Research Centre of Chemical Physics
of Russian Academy of Sciences,
4 Kosygin st,
119991 Moscow, Russia

Alexander S. Gorsky

Institute of Information Transmission Problems
of Russian Academy of Sciences,
19 bld 1 Bolshoy Karetny lane,
127051 Moscow, Russia

Sergei K. Nechaev

Interdisciplinary Scientific Center J.-V. Poncelet,
Universite Paris-Sud/CNRS,
LPTMS, UMR8626,
91405 Orsay, France

© Olga V. Valba, Vladik A. Avetisov, Alexander S. Gorsky, and Sergei K. Nechaev
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

